

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

SIYDIK TARKIBINING O'ZGARISHI VA POTOLOGIYA HOLATI

Bosimova Sevara Rasulovna
Bozorboyev Samandar Baxodir o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
E-mail: israfilovasevara@gmail.com

Annotatsiya: Siydik chiqarish tizimi organizmning homeostazini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Siydik tarkibining o'zgarishi inson salomatligi haqida muhim ma'lumot beradi va ko'plab kasalliklarning erta diagnostikasi uchun asos bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Buyrak, "Tipik" kalsiy oksalat, qon siydik azoti "BUN", SBK-surunkali buyrak kasalligi, Siydik yo'llari infeksiyasi

Buyrak – dorilar yoki kimyoviy moddalar sababli yuzaga keladigan toksik ta'sirlarning eng ko'p uchraydigan a'zolaridan biridir va nefrotoksikoz insonlarda muhim klinik muammo bo'lib qolmoqda. Klinik tadqiqotlarda foydalaniladigan laboratoriya hayvonlari odatda insonlardagi buyrak toksikozini muvaffaqiyatli bashorat qiladi va to'g'ri dozada shunga o'xshash buyrak patologiyalarini rivojlantirishi mumkin. Nefrotoksik jarohatlar bilan bog'liq buyrakdagi gistopatologik o'zgarishlar asosan ikkita asosiy turga bo'linadi: naychalarni ta'sir qiluvchi (odatda kichik molekulalar yoki kimyoviy moddalar orqali) va glomerulalarni ta'sir qiluvchi (ko'proq biologik terapiyalar orqali). Turli toksik zarbalardan kelib chiqadigan, bir-biriga o'xshash bo'lgan buyrakdagi morfologik o'zgarishlar mavjud.[1]

Buyrak toksikoziga oid klinik bo'lmagan ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilish va tarjima qilish uchun dozalar va ta'sir muddati, buyrakdan chiqarilish va so'rilish, test qilingan moddaga xoslik, bemor holati va boshqa dori vositalari bilan o'zaro ta'sirlar haqida chuqur bilim zarur. An'anaviy buyrak toksikligi indikatorlarini to'ldiruvchi yangi tajriba usullari va yangi biomarkerlar yordamida buyrak toksinlarining patofiziologik mexanizmlarini yanada chuqurroq o'rganish, test moddalarning klinik xavfsizligini aniqlashda yordam beradi. Yaqinda ishlab chiqilgan matematik model asosida, siydik yo'llarida joylashgan urolitlar (siydik toshlari) doimiy o'sish orqali siydikdagi litogen (tosh hosil qiluvchi) moddalarning konsentratsiyasini sezilarli darajada kamaytirishi mumkinligini ko'rsatadi. "Tipik" kalsiy oksalat (CaOx) tosh hosil qiluvchisi hisoblanadi, ammo tajribada toshdan tozalanmagan bemor ustida tadqiqot o'tkazilgan. Uning qon va siydik namunasi tahlil qilingan, bir nechta metabolik testlar o'tkazilgan. BONN-Risk-Index (BRI) va CaOx ga nisbatan nisbiy ortiqcha to'yinganlik (RSCaOx) aniqlangan. Olti oylik davr oldidan va keyin olingan rentgen suratlari asosida tosh o'lchami va o'sish sur'ati baholangan. Natijalar: CaOx urolitiazida siydik namunalarda patologik darajada o'zgargan pH, kam citrat ajralishi va kam 24 soatlik siydik hajmi kuzatilgan. Kalsiy va oksalat ajralish ko'rsatkichlari esa xavf omili sifatida chiqmagan. Ammo, BRI va RSCaOx ko'rsatkichlari kristallanish xavfining yuqoriligini ko'rsatgan. Bemorning

ichak orqali oksalat soʻrilishi yuqori ekanligi aniqlangan. Depletatsiya modeli qoʻllanilganda, bemorning 24 soatlik siydik tarkibi normal oksalatdan (normooksaluriyadan) yuqori oksalatga (giperoaksaluriyaga) oʻzgaragan.

Tosh oʻsishi hisobga olinganda, ilgari aniqlanmagan giperoaksaluriya tashxis qilindi. Bu esa metabolik holatni faqat "toshsiz" bemorlardagina toʻgʻri baholash mumkinligini koʻrsatadi. Siydikdagi barcha tosh materiallari hisobga olinishi kerak, chunki siydikdagi depletatsiya (tarkib kamayishi) klinik jihatdan muhim. CaOx toshlari sababli yuzaga kelgan siydikdagi depletatsiya darajasini baholash uchun foydali nomogramma keltirilgan.[2] Buyrak shikastlanishi turli sabablarga koʻra yuzaga kelishi mumkin, jumladan infeksiyalar, toksinlar, ishemiya (qon oqimining yetishmasligi), gipertenziya (yuqori qon bosimi), irsiy yoki modda almashinuvi bilan bogʻliq kasalliklar, autoimmun kasalliklar yoki transplantatsiya qilingan buyrakning rad etilishi. Ushbu omillar taʼsiri natijasida oʻtkir buyrak shikastlanishi (OBSh) rivojlanishi mumkin. OBSh klinik jihatdan buyrak faoliyati yoki siydik ajralishining toʻsatdan kamayishi sifatida aniqlanadi. Bundan tashqari, bu omillar surunkali buyrak kasalligi (SBK) rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin. SBK buyrak tuzilmasi yoki funksiyasidagi oʻzgarishlar kamida 3 oy davom etadigan holatdir. Shikastlanishning tabiati va ogʻirlik darajasini imkon qadar erta aniqlash davolash choralari koʻrish va bemorni samarali boshqarish uchun muhim vazifadir. [3] Qon siydik azoti (BUN) va kreatinin klirensi buyrak faoliyatini baholashda keng qoʻllaniladigan, arzon va oson oʻlchanadigan ishonchli biomarkerlardir. Urea va kreatinin oqsil almashinuvi mahsulotlari boʻlib, deyarli toʻliq buyraklar orqali chiqarib yuboriladi. BUN (qon siydik azoti) odatda ferment/oksidlanish reaksiyasi asosida serumda oʻlchanadi; ammo uning darajasiga buyrak bilan bogʻliq boʻlmagan omillar ham taʼsir qiladi, masalan: oqsil isteʼmoli, suvsizlanish, jigar faoliyati, meʼda-ichak qon ketishlari va steroidlar isteʼmoli. Bundan tashqari, BUN tahlillari baʼzan buyrak faoliyatini past baholaydi, chunki rangli moddalar (xromogenlar) aralashuvi natijasida notoʻgʻri natijalar berishi mumkin. Kreatinin darajasi esa turli usullar bilan aniqlanishi mumkin (Jaffe usuli, kreatinaza usuli, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi — HPLC), lekin eng koʻp qoʻllaniladigani Jaffe usulidir, chunki bu arzon va sodda. HPLC esa eng sezgir usul boʻlib, xromogen aralashuviga taʼsir qilmaydi.[4]

Xulosa qilib aytganda, travma olgan bemorlarning siydik tarkibi yalligʻlanish, stress va tibbiy muolajalar taʼsirida oʻzgarib, bakteriyalarning oʻsishi uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Bu holat sogʻlom odamlarnikiga nisbatan yuqori infeksiya xavfini keltirib chiqaradi. Shuning uchun kasalxonalarda ayniqsa travma bemorlarida siydik yoʻllari infeksiyalarini oldini olish muhim hisoblanadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Pathology of the urinary system . Kendall S Frazier. Toxicologic Pathology for Non-Pathologists, 201-250, 2019
2. Changes in urine composition after trauma facilitate bacterial growth.Cecile Aubron, Olivier Huet, Sylvie Ricome, Didier Borderie, Eric Pussard, Pierre-Etienne Leblanc, Odile Bouvet, Eric Vicaut, Erick Denamur, Jacques Duranteau.BMC infectious diseases 12, 1-10, 2012

3. Serum and urine biomarkers of kidney disease: A pathophysiological perspective
Greg H Tesch. *Nephrology* 15 (6), 609-616, 2010
4. The alteration of urine composition due to stone material present in the urinary tract .Norbert Laube, Michael Pullmann, Stefan Hergarten, Matthias Schmidt, Albrecht Hesse. *European urology* 44 (5), 595-599, 2003
5. Shamansurova Z. et al. Plasma Insulin level have linkage with neurodegeneration in patients with type 2 DM // *Physiology*. – 2023. – T. 38. – №. S1. – C. 5732129.
6. Uralov A. et al. Building the inflower and realizing seed productivity of *A. giganteum regel* // *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2024. – T. 538. – C. 03020.
7. Mustafoqulov M. va boshqalar. Mikroorganizmlardan insulinni genetik muhendislik texnologiyasi // *Zamonaviy ilmiy va texnik tadqiqotlar xalqaro jurnali*. – 2023. – T. 1. – Yo‘q. 2. – 4-12-betlar.
8. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan // *Endocrine Abstracts*. – Bioscientifica, 2019. – T. 63.
10. Sh Q. R. et al. Aptomerlar texnologiyasini biotexnologiyada qo'llash // *Interdiscipline innovation and scientific research conference*. – 2024. – T. 3. – №. 26. – C. 67-73.